

Okul Öncesi Çocuklarının Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeylerinin İncelenmesi *

Investigation of Nutrition, Mental Health and Social Relationship Levels of Preschool Children

Nükhet KILINÇ¹

¹ Öğretmen, MEB, 0009-0003-9620-3004, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemdeki çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerini belirli değişkenlere göre incelemek ve beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla, çalışma 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Etimesgut ilçesindeki okul öncesi kurumlara devam eden çocukların aileleri ile yürütülmüştür. Çalışmaya toplam 235 ebeveyn katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında toplam beş boyuttan oluşan Sağlık Eğitimi Ölçeği'nin Beslenme boyutu ile Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler boyutu iki ayrı ölçek olarak kullanılmıştır. Veriler t-Testi ve ANOVA Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Hangi grupların farklılaştığını belirlemek için Post Hoc testleri kullanılmıştır. Bulgular, okul öncesi çocukların yüksek düzeyde beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler sergilediğini ve cinsiyete dayalı belirgin bir farklılaşma olmadığını göstermiştir. Ayrıca, beslenme ile ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler arasında anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler.

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the relationship between nutrition, mental wellbeing and social interaction in children in the pre-school period. In particular, the study aims to determine whether there is a relationship between nutrition, mental wellbeing and social interaction. In order to achieve the aforementioned objectives, the study was conducted in 2022-2023 at primary schools in Etimesgut, Ankara Province, where the children who participated in the study were already enrolled. A total of 235 parents participated in the study. The data collection process involved the use of the five-dimensional Health Education Questionnaire, with the dietary and mental health dimensions employed as two distinct scales. The data were analysed using the t-test and ANOVA. In order to ascertain which groups are distinct, post hoc tests have been employed. The findings indicate that preschool children exhibit high levels of nutrition, mental health, and social skills, and that there is no significant difference based on gender. Furthermore, a meaningful positive relationship was identified between nutrition and mental health and social relationships.

Keywords: Preschool, nutrition, mental health and social relationships.

GİRİŞ

Bilgi, beceri ve tutumların edinilmesi, doğumla başlayan ve bireyin yetişkinliğe ulaşmasına kadar uzanan bir yaşam dönemi olan çocukluk döneminde gerçekleşir. Bu dönemde edinilen bilgi, beceri ve tutumlar birey üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacak ve yaşam boyu gelişimini etkileyecektir (MEB, 2013). Genel amacı, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla bireysel gelişim ve sosyal ilerlemeyi kolaylaştırmak olan eğitim sistemi bağlamında, bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı, sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesine ve öğrencilerde yaşam boyu öğrenmenin ne ölçüde teşvik edildiğine bağlıdır. Aslında, öğrencilerin mevcut yetkinliklerinin belirlenmesi, yeni program hedeflerinin formüle edilmesi için de bir temel oluşturacaktır (Aydos, 2013). Literatür incelendiğinde, erken çocukluk döneminde edinilen bilgi, beceri ve tutumların ileriki yaşlara taşındığı ve bireyin kişiliğinin temelini oluşturduğu görülmektedir (Oktay, 2003). Bu bulgular ışığında, bireyin kimliğinin ve kişiliğinin oluşumunun, geleceğinin ve topluma katkısının inşasının erken çocukluk yıllarında başladığı söylenebilir.

Çocuk gelişimi bağlamında bilişsel, sosyal ve duygusal yetilerin gelişimi büyük önem taşımaktadır. Gelişimin bilişsel, sosyal ve duygusal boyutlarına duyarlılıkla yürütülen bir okul öncesi eğitim programı, bireyin ilerleyen yıllarda önemli kazanımlar elde etmesini kolaylaştıracaktır (Özbey, 2024). Yukarıda belirtilen gerekçeler ışığında, okul öncesi eğitim programları, sağlıklı nesillerin yetişmesini

Citation: Kılınç, N. (2024). "Okul Öncesi Çocuklarının Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeylerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(12), 2360-2377. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

teşvik etmek amacıyla çocukların öğrenme ihtiyaçlarını içerecek şekilde hazırlanmaktadır (Lareau, 2011). Bu noktada, programda belirlenen hedeflerin söz konusu çocukların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi zorunludur.

Çağdaş çağda, bireylerin sahip olması beklenen bilgi ve beceri setlerinde kayda değer bir değişim yaşanmıştır (Demirtaş ve Gülenç, 2024). Bilgi ve bilişim teknolojilerinin hayatın her alanına hızla girmesi, bireylerden beklenen yetkinliklerin de farklılaşmasına yol açmıştır. Bu durumun çocuklar için de geçerli olduğu söylenebilir. Bu gelişmeler ışığında, çocuklardan beklenen yetkinliklerin yeniden değerlendirilmesi ve bu yaş grubu için müfredata yeni bilgi ve becerilerin dahil edilmesi zorunludur. Bu da mevcut okul öncesi programlarının gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Ayrıca, aile yapısının da katkıda bulunan bir faktör olabileceği varsayılmaktadır (Kozu ve Elaldı, 2024). Günümüzde baskın aile yapısı çekirdek ailedir. Yakın zamana kadar geniş aile yapısına sahip olan Türkiye’de de çekirdek aile yapısı benimsenmiştir. Ülkemizde özellikle son yıllarda gözlenen aile yapılarındaki hızlı değişimin okul öncesi dönem çocuklarının yeterlilik düzeyleri üzerinde etkili olacağı söylenebilir (Benk ve Aras, 2024; Herawati, Hernawati ve Rizkillah, 2020).

Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” lafzı, sağlık ve ilgili disiplinlerde bilgi ve uzmanlık edinerek bunu yaşam tarzına entegre etmenin önemini ortaya koymaktadır. Bu önem sadece bireysel düzeyde algılanmamalı; bireylerin bilgi, beceri ve tutumlarının toplumsal etkileri olduğu da kabul edilmelidir. Geleceğin inşasında önemli roller üstlenecek olan genç neslin sağlık eğitimi alanında gerekli bilgi ve becerilerle donatılması büyük önem taşımaktadır (Ateş ve Sağar, 2024). Bu, bireysel düzeyde çocuklar için olduğu kadar, içinde yaşadıkları toplumlar ve ülkeler için de önem taşıyan bir konudur. Bir ülkenin en değerli varlığının beşerî sermayesi olduğu söylenebilir (Sadıkoğlu, 2024). Bu bağlamda mevcut insan kaynağının hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı olması beklenir. Böylelikle bu insan kaynaklarının toplumsal kalkınma için kullanılması mümkün olacaktır (Karadağ & Balkar, 2015).

Çocukların öğrenme ve davranış gelişimlerinin yetişkin rol modellerinin eylem ve davranışlarından etkilendiği açıktır. Bu nedende ebeveynler çocuklarının uygun beslenme alışkanlıklarını edinmelerini kolaylaştırma konusunda önemli bir sorumluluk taşımaktadır (Karaaslan ve Bilgin, 2021). Anne ve babaların beslenme alışkanlıkları ve bu konudaki bilgi düzeyleri ile çocukların beslenme alışkanlıkları arasında güçlü bir korelasyon olduğu varsayılmaktadır. Çocuklarda beslenme alışkanlıklarının oluşmasında aile tutum ve davranışları kadar etkili olan bir diğer faktör de çocuğun devam ettiği okul öncesi kurum ve programdır (Mutcalı Kuran, 2021). Okul öncesi dönemdeki çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinin belirlenmesi, okul öncesi eğitim programı hakkında yorum yapma olanağı sağlayacaktır. Aynı zamanda çocuk adına elde edilen bu sonuçlar ebeveynlerin konuya ilişkin tutumlarını da gösterecektir.

Okul öncesi dönemdeki çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerini inceleyen bu çalışma, sağlık eğitimi alanına önemli bir katkı olarak değerlendirilmektedir. Ampirik verilere dayanarak çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerine ilişkin değerli bilgiler sunmaktadır. Çalışmanın bulguları, bu düzeylerin iyileştirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesini sağlayacak ve ilgili paydaşlara iyileştirmeler önerecektir.

Okul Öncesi Dönemde Beslenme

Okul öncesi dönemde edinilen davranışların ilerleyen yıllarda bireylerin kişiliklerini, alışkanlıklarını, davranışlarını, inançlarını ve değer yargılarını etkilediğinin anlaşılması, çocukların bu dönemde doğru ve uygun bilgi, beceri ve eğilimlerle donatılmasının önemini vurgulamaktadır, çünkü bu durum ilerleyen yıllardaki gelişimleri üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacaktır (Gökçay ve Garipağaoğlu, 2002). Bu bağlamda, okul öncesi dönemde çocuklara doğru beslenme bilgi ve alışkanlıklarının aktarılması, sağlıklı bir gelecek neslin geliştirilmesinde çok önemli bir ilk adımı temsil etmektedir (Işık, 2022). Zira ancak bu tür önlemlerle sağlıklı nesiller yetiştirilebilir, güçlü, mutlu ve müreffeh bir toplum inşa edilebilir. Okul öncesi dönemdeki çocukların büyüme ve gelişmesi, belirli faktörlerin belirli bir düzeyde varlığına ve seyrine bağlı bir süreç içinde gerçekleşir. Bu faktörler genetik özellikler, beslenme alışkanlıkları, cinsiyet özellikleri ve çevresel, sosyal ve kültürel faktörler olarak sıralanabilir (Özer ve diğerleri, 2014). Beslenme, bu dönemde çocukların büyüme ve gelişimini etkileyen en önemli faktörü temsil etmektedir. Literatür sonuçları, çocukların yeme davranışlarının ve alışkanlıklarının yaşamın ilk yıllarında, okul öncesi dönemde oluştuğunu göstermektedir (Akdoğan ve Balcı, 2022). Bu alışkanlıklar, daha sonra

obezite gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasıyla ilişkilidir (Köksal ve Özel, 2008; Özlü ve Ergör, 2015). Okul öncesi dönemde çocuklara uygun beslenme bilgi ve becerilerinin kazandırılması, sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesini teşvik ederek çocukların sağlığının korunmasını ve bu tutumların yetişkinlikte de sürdürülmesini sağlayacaktır (Sormaz, 2013).

Çocukların beslenmeye ilişkin tutum ve alışkanlıklarının doğrudan veya dolaylı çok sayıda belirleyicisi olduğu söylenebilir. Bireyin yaşamının ilk evresinde edindiği tutum ve alışkanlıklar yetişkinlik dönemi ve sonrasında da etmesi kuvvetle muhtemeldir (Uskun, Öztürk, Kışioğlu, Kırbıyık ve Demirel, 2005). Bireylerin edindiği tutum ve alışkanlıklar, aile ortamı, toplumdaki genel beslenme eğilimleri, medya, akran etkileşimi ve hastalıklar gibi bir dizi faktör tarafından şekillendirilir (Tuncer ve Gültekin, 2014). Okul öncesi çocukların gerekli beslenme alışkanlıklarını kazanmasında ailelerin sergilediği tutum ve davranışların büyük önem taşıdığı söylenebilir. Nitekim bu dönemde çocuklar beslenme ile ilgili davranışları aile bireylerini gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenmektedir.

Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler

Kendini gerçekleştirme sürecinin ve sosyal beklentilere yanıt verme becerisinin insan varoluşunun temel yönleri olduğu söylenebilir. Bu süreçler, bireyin sosyal çevresinin sosyal gereklilikleri tarafından şekillendirilir. Bu beklentiler, eğitim kurumları, profesyonel ortamlar ve aile ve sosyal ağlar gibi özel alanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlardan ortaya çıkan rollerle ilişkilidir (Eryılmaz, 2009). Bireylerin kendilerinden beklenen rol ve görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili engellerle karşılaşmaları mümkündür ve bu da refahları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Ruh sağlığı, bireyin rol ve yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesinin önemli bir belirleyicisidir. Bireylerin iyi olma halinin, ruh sağlıklarıyla bağlantılı olarak, yukarıda bahsedilen rollerle ilişkili görevlerin yerine getirilmesinin arkasındaki itici güç olarak hizmet ettiği söylenebilir (Sezer, 2011).

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ruh sağlığını, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirdikleri, yaşam alanında karşılaştıkları stres durumlarının üstesinden gelebildikleri, etkin ve üretken olarak kendilerine ve toplumsal yaşama katkıda bulunarak refaha ulaştıkları durum olarak tanımlamaktadır (Kirkbride ve diğerleri, 2024). Araştırma bulguları, ruh sağlığı bozukluklarının yaygınlığının %18 ila 36 arasında değiştiğini göstermektedir. Dünya genelinde ruh sağlığı bozukluklarının yaygınlığının %18 ila 36 arasında olduğu tahmin edilmektedir (Tran, Vo-Thanh, Soliman, Ha ve Van Pham, 2024). Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2017 yılında yayınladığı verilere göre 300 milyon kişi depresyondan, 60 milyon kişi bipolar bozukluktan ve 21 milyon kişi psikotik bozukluktan etkilenmiştir (akt: Göktaş, Işıklı ve Metintaş, 2018).. Türkiye'de daha önce yapılan bir araştırma, görüşülen 18 yaş ve üzeri 7.479 kişinin %17,2'sinde en az bir ruhsal bozukluk tespit edildiğini ortaya koymuştur. En yaygın tanı ise ağrı olmuştur (Erol ve arkadaşları, 1998; akt: Nalbantoğlu, 2011). Yukarıda belirtilen bulgular ve son pandeminin etkilerine ilişkin verilerin ışığında, ruh sağlığı konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsenmesi bir zorunluluktur (Yonemoto ve Kawashima, 2023). Ruh sağlığının toplumsal ilişkilerin biçimini ve düzeyini belirleyen bir konu olması, özellikle araştırma konusu bağlamında değerlendirildiğinde, okul öncesi çocukların bu hassasiyetle yetiştirilmesini daha da önemli kılmaktadır (Jurakulovna ve Utamuradova, 2024).

Ruhsal bozukluklar kronik ve genel popülasyonda yaygın olmakla birlikte, bu bozuklukların tanınması ve gerekli tedavi sürecinin başlaması, ayrıca bazı aksaklıklar nedeniyle tedavinin başarısız olma potansiyeli, bireyler, aileler ve toplumun geneli için ailesel, sosyal ve mesleki açıdan önemli kayıplara neden olabilmektedir. Ruhsal bozuklukların yeterince tedavi edilmemesi durumunda, işgücünde kendilerinden beklenen işlevleri yerine getiremeyen bireylerin sayısında artış olacaktır. Ayrıca hastalığın tedavisine ilişkin güçlükler artacak, domino etkisiyle tedavi maliyetleri yükselecek ve bireylerin sosyal yaşamlarında sorunlara yol açacaktır (Özel ve Duzcu, 2024). Söz konusu aşamalara ulaşılmadan önce toplum ruh sağlığının oluşturulması zorunludur. Ayrıca çocukların erken yaşlarda bu çerçevede gerekli beceri ve davranışlarla donatılması büyük önem taşımaktadır (Riewoldt, 2024). Ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler, okul öncesi dönemdeki çocuklara müdahale edilmesi gereken önemli bir bireysel ve toplumsal alanı temsil etmektedir.

Okul öncesi dönem, çocukların belirli konulara ilk kez maruz kaldıkları ve yakın aile çevresinin ötesine uzanan bireyler, yerler ve deneyimlerle ilk karşılaştıkları dönemdir. Oktay (2018) ilk kez karşılaşılan bu tür durum ve süreçlerin etkili bir şekilde yönetilmesinin çocukların söz konusu ortama uyum sağlamasını

kolaylaştıracağını belirtmektedir. Çocuklar, okul öncesi eğitime başladıklarında, bugüne kadar aşına olduklarından farklı ortamlara ve tanıdıklarından farklı bireylere maruz kalırlar. Bu farklılığa uyum sağlama becerisini edinmek zorlayıcı olabilir ve yerleşik normlara bağlı kalmayı gerektirir (Dinçer, 2005). Başka bir deyişle, okul ortamına uyum sağlama süreci doğası gereği sosyaldir. Okula uyum kavramı çok yönlüdür ve sosyal uyum bağlamında değerlendirilebilecek belirli becerilerin geliştirilmesini ve sergilenmesini kapsar. Ayrıca, yeni becerilerin kazanılması için bir temel teşkil eder (Önder ve Gülay, 2010).

“Uyum” terimi, etkili bir eğitim ve öğretim süreci için okul kültürünün veya öğrenme ortamının gerektirdiği çok yönlü özelliklerin çocuğun özellikleriyle ne ölçüde birleştiğini tanımlamak için kullanılır (Spencer, 1999, akt; Uysal, Aydos ve Akman, 2016). Uyum, okul öncesi dönem bağlamında değerlendirildiğinde, çocukların okul ve sınıf ortamına ilişkin uyumlu davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Ayrıca okul öncesi dönem çocukları için uyum, sosyal uyum anlamına da gelmektedir (Gülay, 2011). Nitekim okul öncesi dönemdeki çocuklar akranları ve eğitimcileri ile etkileşime ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, benliğin gelişimi, çocuğun okul öncesi eğitim ortamındaki oyun faaliyetlerini ve etkileşimleri yöneten yerleşik kuralları anlamasına ve bunlara bağlı kalmasına bağlıdır (Demirci, 2023).

Çocuklar okul öncesi yıllarda ilerledikçe, en sık etkileşimde buldukları bireyler aile üyelerinden akranlarına ve daha geniş sosyal çevreye doğru kayar. Okul öncesi dönem, çocuklara okul ortamına uyum sağlama ve akran ilişkilerinde bulunma şansının verildiği ilk ve önemli aşamayı temsil eder (Uysal ve Dinçer, 2012). Okul öncesi dönemden itibaren çocuklar aile üyeleri dışındaki bireylerle de etkileşime girmeye başlar. Bu dönemde çocukların akran ve sosyal ilişkilerinin kalitesi, akranlarıyla olan etkileşimlerinin kalitesine bağlıdır. Bu aşamada, akran ilişkilerinde güven, destek ve paylaşım duyguları çocuklarda olumlu tutumların ve grup aidiyeti duygusunun gelişmesine katkıda bulunur.

Okul öncesi dönem, girdiler ve çıktılar açısından farklılıklarla karakterize edilir ve gelişim süreci her çocuk için farklı oranlarda gerçekleşir. Nitekim araştırmalar, okula, sınıfa ve akranlarına daha kolay uyum sağlayan çocukların daha gelişmiş sosyal etkileşim, daha belirgin sosyal beceriler ve daha fazla sosyal kabul sergileme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu çalışmalar, çocukların bu dönemde geliştirdikleri etkileşimlerin kalitesinin, gelecekteki sosyal işlevselliklerinin bir öngörücüsü olduğunu ortaya koymaktadır (Estell ve arkadaşları, 2008; akt: Uysal, Aydos ve Akman, 2016).

Araştırmanın Modeli

Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Okul öncesi dönemdeki çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerini incelemeyi amaçlayan araştırmada, örneklem büyüklüğü ve katılımcıların araştırma konusu bağlamındaki görüşleri çalışmaya temel alınacağı için bu model tercih edilmiştir. Tarama modeli ile ilgili olarak Karasar (2016) katılımcıların araştırılan konu ya da durumla ilgili genel görüş, ilgi, beceri ve tutumlarını betimlemeyi amaçlayan araştırmalarda, geniş bir örnekleme çalışma yapmak amacıyla kullanılan bir model olduğunu belirtmektedir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların ailelerinden 235’i oluşturmaktadır. Çalışma grubu, tüm gönüllü ailelerin araştırmaya dahil edilmesini kolaylaştıracak kolayda örnekleme yaklaşımı kullanılarak oluşturulmuştur. Ayrıca bu yöntem, araştırmacıya zaman ve para tasarrufu sağlayacağı için avantajlıdır. (Ural ve Kılıç, 2011). Tablo 1’de çalışma grubunu oluşturan ebeveynlerin demografik özelliklerine göre dağılımları verilmiştir.

Tablo 1: Velilerin Demografik Özellikleri

Değişken	Değer	f	%
Çocuğun cinsiyeti	Kız	117	49,8
	Erkek	118	50,2
Annenin öğrenim düzeyi	İlköğretim	23	9,8
	Ortaöğretim	81	34,5
	Önlisans	75	31,9
	Lisans	26	11,1
	Lisansüstü	30	12,8
Babanın öğrenim düzeyi	İlköğretim	12	5,1
	Ortaöğretim	65	27,7
	Önlisans	80	34,0
	Lisans	31	13,2
	Lisansüstü	47	20,0
Ailenin ekonomik gelir düzeyi	8500'den az	18	7,7
	8500 – 17000 arası	93	39,6
	17001'den fazla	124	52,8
Aile yapısı	Çekirdek aile	226	96,2
	Geniş aile	9	3,8

Tablo 1'de gösterildiği gibi, çalışma grubu 235 ebeveynden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki anne ve babaların çocuklarının 117'si kız, 118'i erkektir. Çalışmaya dahil edilen annelerin 23'ü ilköğretim, 81'i ortaöğretim, 75'i ön lisans, 26'sı lisans ve 30'u lisansüstü eğitim almıştır. Buna karşılık, babaların 12'si sadece ilköğretim, 65'i ortaöğretim, 80'i ön lisans, 31'i lisans ve 47'si lisansüstü eğitim almıştır. Araştırma kapsamındaki ailelerin aylık gelir düzeyleri incelendiğinde 18'inin 8.500 liranın altında, Ebeveynlerin 93'ünün 8.500-17.000 lira arasında, 124'ünün ise 17.001 liranın üzerinde gelire sahip olduğu görülmektedir. Ailelerin 226'sının çekirdek aile yapısına, 9'unun ise geniş aile yapısına sahip olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak Aydos (2013) tarafından geliştirilen Sağlık Eğitimi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin alt boyutları sırasıyla; 'Kişisel Güvenlik ve İlk Yardım', 'Temizlik ve Öz Bakım', 'Beslenme', 'Uyku', 'Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler' ve 'İhmal ve İstismar' adındadır. Bunlardan ikisi, yani 'Beslenme' ve 'Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler' çalışmada kullanılmak üzere seçilmiştir. Ayrıca, katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek için beş sorudan oluşan bir kişisel bilgi formu kullanılmıştır.

Beslenme Alt Ölçeği: Açıklayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları 'Beslenme' alt ölçeğinin 20 maddeden oluştuğunu ve tek boyutlu olduğunu göstermektedir. Bu tek boyut, 8,99 özdeğer ile varyansın %44,99'unu açıklamaktadır. Bu alt ölçekte açıklanan varyans oranının yeterli olduğu söylenebilir.

Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler Alt Ölçeği: AFA'ya göre 'Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler' alt ölçeği 20 maddeden oluşmaktadır ve tek boyutludur. Bu tek boyutun açıkladığı varyans %45,22 ve özdeğeri 9,04'tür. Bu alt ölçekte açıklanan varyans da yeterlidir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Çalışmanın 2022-2023 akademik yılı içerisinde belirlenen gönüllü örneklem üzerinde başlatılması için gerekli yasal izinler alınmış ve veriler internet üzerinden veri toplamaya yarayan programlar aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama aşamasından önce katılımcılar gerekli ayrıntılar hakkında usulüne uygun olarak bilgilendirilmiştir. Katılımcıların yanıtlarından elde edilen veriler kodlanmış ve bilgisayar ortamında SPSS paketi kullanılarak analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin büyüklüğünü ve yönünü tespit etmek için korelasyon analizi kullanılmıştır. Basit korelasyon katsayısının yorumlanmasında 0.00-0.30 arası düşük, 0.30-0.70 arası orta ve 0.70-1.00 arası yüksek ilişki olarak kabul edilmiştir. Bulguların yorumlanmasında, değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için 0.05 anlamlılık düzeyi ölçüt olarak kullanılmıştır. Sağlık Eğitimi Ölçeği okul öncesi çocukların ailelerine uygulanacağı için her bir ifade için beş kategori oluşturulmuştur. Katılımcılardan ifadeye katılma derecelerini 'kesinlikle katılmıyorum', 'katılmıyorum', 'kararsızım', 'katılıyorum' veya

'kesinlikle katılıyorum' kategorilerinden birini seçerek belirtmeleri istenmiştir. Verilerin analizi için en uygun istatistiksel testleri belirlemek amacıyla bir Normallik Testi yapılmıştır. Test sonuçları, 'Beslenme' alt boyut ölçeğinden elde edilen verilerin çarpıklık değerinin -0.650, basıklık değerinin ise 1.35 olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, 'Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler' alt boyut ölçeğinden elde edilen verilerin çarpıklık değeri -0,663, basıklık değeri ise 1,65'tir. Çarpıklık ve basıklık değerleri -2 ile +2 aralığında olduğunda verilerin normal dağıldığı varsayılmaktadır (George ve Mallery, 2003; akt. Serin, 2010). Araştırma verilerinin normal dağılım gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine veri analizinde parametrik testlerden t-testi ve ANOVA Analizinin kullanılmasına karar verilmiştir.

BULGULAR VE YORUM

Okul Öncesi Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeylerine İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan anne ve babaların görüşlerine dayalı olarak, Sağlık Eğitimi Ölçeği kapsamında okul öncesi dönem çocuklarının beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2: Okul Öncesi Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeyleri

Ölçek Boyutları	n	\bar{x}	SS
Beslenme	235	3,82	,606
Ruh Sağlığı ve İlişkiler		4,08	,511
Sağlık Eğitimi Ölçek Geneli		3,95	,518

Tablo 2'de görüldüğü gibi, okul öncesi çocukların 'beslenme' boyutundaki aritmetik ortalama puanı 3.82 iken, 'ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler' boyutundaki ortalama puan 4.08'dir. İki boyutu bir bütün olarak değerlendiren genel aritmetik ortalama ise (= 3,95)'tir. Sonuçlar, okul öncesi dönem çocuklarının her iki boyutta ve ölçeğin bütününde yüksek düzeyde beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler sergilediklerini göstermektedir.

Okul Öncesi Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeylerinin Cinsiyet Faktörüne Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan ebeveynler tarafından tespit edilen, cinsiyetin okul öncesi çocukların beslenmesi, ruh sağlığı ve sosyal ilişkileri üzerindeki etkisine ilişkin bulgular Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3: Okul Öncesi Çocukların Cinsiyetlerine Göre Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeyleri

Boyut	Cinsiyet	n	\bar{x}	SS	Sh	t testi		
						t	df	p
Beslenme	Kız	117	3,86	,500	,046	1,215	212,692	,226
	Erkek	118	3,77	,694	,063			
Ruh Sağlığı ve İlişkiler	Kız	117	4,14	,469	,043	1,584	233	,115
	Erkek	118	4,03	,547	,050			
Ölçek Geneli	Kız	117	4,00	,438	,040	1,494	216,839	,137
	Erkek	118	3,90	,585	,053			
	Toplam	235	3,86	,500	,046			

Tablo 3'te görüldüğü üzere, 'Beslenme' ve 'Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler' boyutlarından ve ölçeğin genelinden elde edilen en düşük ve en yüksek puanlar sırasıyla 3,77 ve 4,14'tür. Hem kız hem de erkek okul öncesi çocukların tüm boyutlarda ve ölçeğin genelinde yüksek düzeyde yeterlilik sergiledikleri söylenebilir. Nitekim, 3.41-4.20 puan aralığı yüksek bir performans düzeyinin göstergesidir. Ayrıca bulgular, beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler alanlarında ve ölçeğin genelinde gözlemlenen yetkinlik düzeylerinde söz konusu okul öncesi çocukların cinsiyetine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir ($p>0.05$).

Okul Öncesi Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeylerinin Ebeveynlerin Eğitim Düzeyi Faktörüne Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan ebeveynlerin verdikleri yanıtlar doğrultusunda, okul öncesi dönemdeki çocukların beslenme durumlarının, ruh sağlıklarının ve sosyal ilişkilerinin ebeveynlerinin eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu bağlamda, annelerin eğitim düzeyleri arasında gözlenen farklılaşmaya ilişkin bulgular Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4: Annelerin Eğitim Düzeylerine Göre Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeyleri

f, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Sonuçları				
Boyut	Annenin E. Düzeyi	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	KO	F	p
Beslenme	İlköğretim	23	3,92	,427	G. Arası	1,002	,251	,677	,608
	Ortaöğretim	81	3,78	,657	G. İçi	85,056	,370		
	Lisans	75	3,88	,622	Toplam	86,058			
	Ön Lisans	26	3,75	,516					
	Lisansüstü	30	3,73	,617					
	Toplam	235	3,82	,606					
Ruh Sağlığı	İlköğretim	23	4,13	,257	G. Arası	,926	,231	,882	,475
	Ortaöğretim	81	4,06	,497	G. İçi	60,366	,262		
	Lisans	75	4,15	,631	Toplam	61,292			
	Ön Lisans	26	3,95	,239					
	Lisansüstü	30	4,05	,529					
	Toplam	235	4,08	,511					
Ölçek Geneli	İlköğretim	23	4,02	,294	G. Arası	,890	,223	,825	,510
	Ortaöğretim	81	3,92	,524	G. İçi	62,043	,270		
	Lisans	75	4,02	,602	Toplam	62,933			
	Ön Lisans	26	3,85	,350					
	Lisansüstü	30	3,89	,533					
	Toplam	235	3,95	,518					

Tablo 4'te gösterildiği gibi, çalışmaya katılan ebeveynlerden elde edilen veriler analiz için ANOVA Analizine tabi tutulmuştur. Sonuçlar, en küçük \bar{x} = 3,73 ve en büyük \bar{x} = 4,15 aritmetik ortalama değeri ile her iki boyutta ve ölçeğin genelinde sağlık eğitiminin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, annelerin eğitim düzeylerine (ilkokul, ortaokul, ön lisans, lisans, lisansüstü) göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir ($p>0.05$).

Araştırmaya katılan ebeveynlerin verdikleri yanıtlar doğrultusunda, babaların eğitim düzeylerine göre okul öncesi dönem çocuklarının beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinin Sağlık Eğitimi Ölçeği kapsamında olası farklılıklarına ilişkin sonuçlar Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5: Babaların Eğitim Düzeylerine Göre Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeyleri

f, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Sonuçları				
Boyut	Babanın E. Düzeyi	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	KO	F	p
Beslenme	İlköğretim	12	4,02	,446	G. Arası	7,313	1,828	5,340	<,001
	Ortaöğretim	65	3,63	,644	G. İçi	78,745	,342		
	Lisans	80	4,00	,548	Toplam	86,058			
	Ön Lisans	31	3,93	,524					
	Lisansüstü	47	3,64	,623					
	Toplam	235	3,82	,606					
Ruh Sağlığı	İlköğretim	12	4,15	,222	G. Arası	4,444	1,111	4,495	,002
	Ortaöğretim	65	3,98	,439	G. İçi	56,847	,247		
	Lisans	80	4,18	,556	Toplam	61,292			
	Ön Lisans	31	4,30	,415					
	Lisansüstü	47	3,90	,557					
	Toplam	235	4,08	,511					
Ölçek Geneli	İlköğretim	12	4,08	,306	G. Arası	5,467	1,367	5,470	<,001
	Ortaöğretim	65	3,80	,480	G. İçi	57,466	,250		
	Lisans	80	4,09	,524	Toplam	62,933			
	Ön Lisans	31	4,11	,440					
	Lisansüstü	47	3,77	,552					
	Toplam	235	3,95	,518					

Tablo 5'te gösterildiği gibi, çalışmaya katılan ebeveynlerden elde edilen veriler analiz için ANOVA testine tabi tutulmuştur. Sonuçlar, her iki boyutta ve ölçeğin genelinde sağlık eğitimi düzeyi için en düşük ortalama değer olan 3,63 ve en yüksek ortalama değer olan 4,30'u vermiştir. Okul öncesi dönemdeki çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler düzeyleri ile ölçek genelindeki sağlık eğitimi düzeyleri babaların eğitim düzeylerine (ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans, lisansüstü) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ($p < 0,05$) farklılaşmıştır.

Babaların eğitim düzeyine bağlı olarak 'Beslenme' boyutunda hangi grupların farklılaştığını belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc testi bulguları Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6: Beslenme Boyutunda Babaların Eğitim Düzeylerine Bağlı Olarak Görülen Farklılaşma

Babanın Eğitim Düzeyi (i)	Babanın Eğitim Düzeyi (j)	i-j	p
İlköğretim	Ortaöğretim	,39917	,147
	Ön Lisans	,02667	1,000
	Lisans	,09530	1,000
	Lisansüstü	,38023	,217
Ortaöğretim	İlköğretim	-,39917	,147
	Ön Lisans	-,37250*	,003
	Lisans	-,30387	,153
	Lisansüstü	-,01894	1,000
Ön Lisans	İlköğretim	-,02667	1,000
	Ortaöğretim	,37250*	,003
	Lisans	,06863	1,000
	Lisansüstü	,35356*	,018
Lisans	İlköğretim	-,09530	1,000
	Ortaöğretim	,30387	,153
	Ön Lisans	-,06863	1,000
	Lisansüstü	,28493	,284
Lisansüstü	İlköğretim	-,38023	,217
	Ortaöğretim	,01894	1,000
	Ön Lisans	-,35356*	,018
	Lisans	-,28493	,284

* $p < 0.05$ seviyesinde anlamlı farklılık bulunmaktadır.

Tablo 6'da görüldüğü gibi, babaların eğitim düzeyine göre 'Beslenme' boyutunda gözlenen farklılaşma, ön lisans mezunu olanların elde ettikleri puanların ortaöğretim ve lisansüstü eğitim almış olanların elde ettikleri puanlardan daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Babaların eğitim düzeyine göre 'Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler' boyutunda hangi grupların farklılaştığını tespit etmek amacıyla yapılan Post Hoc testinin sonuçları Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 7: Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler Boyutunda Babaların Eğitim Düzeylerine Bağlı Olarak Görülen Farklılaşma

Babanın Eğitim Düzeyi (i)	Babanın Eğitim Düzeyi (j)	i-j	p
İlköğretim	Ortaöğretim	,16308	,835
	Ön Lisans	-,03625	,999
	Lisans	-,15000	,901
	Lisansüstü	,24468	,549
Ortaöğretim	İlköğretim	-,16308	,835
	Ön Lisans	-,19933	,119
	Lisans	-,31308*	,034
	Lisansüstü	,08160	,912
Ön Lisans	İlköğretim	,03625	,999
	Ortaöğretim	,19933	,119
	Lisans	-,11375	,816
	Lisansüstü	,28093*	,020
Lisans	İlköğretim	,15000	,901
	Ortaöğretim	,31308*	,034
	Ön Lisans	,11375	,816
	Lisansüstü	,39468*	,006
Lisansüstü	İlköğretim	-,24468	,549
	Ortaöğretim	-,08160	,912
	Ön Lisans	-,28093*	,020
	Lisans	-,39468*	,006

* $p < 0.05$ seviyesinde anlamlı farklılık bulunmaktadır.

Tablo 7'de görüldüğü gibi, 'Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler' boyutunda babaların eğitim düzeyine bağlı olarak gözlenen farklılaşma, ön lisans mezunu olanların elde ettiği puanların ortaöğretim ve lisansüstü eğitim almış olanların elde ettiği puanlardan daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Okul Öncesi Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeylerinin Ailenin Ekonomik Gelir Düzeyine Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine İlişkin Bulgular

Okul öncesi çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki profillerindeki potansiyel eşitsizliklere ilişkin sonuçlar, ailelerinin gelir düzeyleri ile ilişkili olarak Tablo 8'de sunulmuştur.

Tablo 8: Ailelerin Gelir Düzeylerine Göre Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeyleri

f, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Sonuçları				
Boyut	Gelir Düzeyi	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	KO	F	p
Beslenme	8500'den az	18	3,69	,879	G. Arası	,480	,240	,651	,523
	8500-17000	93	3,80	,638	G. İçi	85,578	,369		
	17001 ve +	124	3,85	,532	Toplam	86,058			
	Toplam	235	3,82	,606					
Ruh Sağlığı	8500'den az	18	3,91	,516	G. Arası	,664	,332	1,271	,283
	8500-17000	93	4,12	,508	G. İçi	60,628	,261		
	17001 ve +	124	4,08	,512	Toplam	61,292			
	Toplam	235	4,08	,511					
Ölçek Geneli	8500'den az	18	3,80	,650	G. Arası	,453	226	,841	,433
	8500-17000	93	3,96	,539	G. İçi	62,480	,269		
	17001 ve +	124	3,97	,481	Toplam	62,933			
	Toplam	235	3,95	,518					

Tablo 8'de gösterildiği gibi, çalışmaya katılan ebeveynlerden elde edilen veriler ANOVA Analizine tabi tutulmuştur. Bulgular, her iki boyutta ve genel olarak verilen sağlık eğitiminin yüksek standartta olduğunu göstermektedir; en düşük ve en yüksek ortalama değerler sırasıyla 3,69 ve 4,12'dir. Ayrıca, söz konusu ailelerin ekonomik gelir düzeylerine göre verilen eğitim düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($p>0.05$).

Okul Öncesi Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeylerinin Aile Yapısı Değişkenine Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan ebeveynlerin verdikleri yanıtlar doğrultusunda, aile yapısı değişkenine bağlı olarak okul öncesi dönem çocuklarının beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinin Sağlık Eğitimi Ölçeği bağlamında olası farklılıklarına ilişkin bulgular Tablo 9'da sunulmuştur.

Tablo 9: Aile Yapısı Değişkenine Göre Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeyleri

Boyut	Aile Yapısı	n	\bar{x}	SS	Sh	t testi		
						t	df	p
Beslenme	Çekirdek	226	3,82	,596	,039	,806	233	,421
	Geniş	9	3,66	,839	,279			
Ruh Sağlığı ve İlişkiler	Çekirdek	226	4,08	,510	,033	,061	233	,951
	Geniş	9	4,07	,569	,189			
Ölçek Geneli	Çekirdek	226	3,95	,513	,034	,501	233	,617
	Geniş	9	3,86	,656	,218			
	Toplam	235						

Tablo 9'da gösterildiği gibi, çalışmaya katılan ebeveynlerden elde edilen veriler yukarıda belirtilen test kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Sonuçlar, en küçük $\bar{x}= 3,82$ ve en büyük $\bar{x} = 4,08$ aritmetik ortalama değeri ile her iki boyutta ve ölçeğin genelinde sağlık eğitiminin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, çekirdek ve geniş aile yapıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir ($p>0.05$).

Okul Öncesi Çocukların Beslenme Düzeyleri İle Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeyleri Arasında Bir İlişki Var mıdır? Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmanın amacı, okul öncesi dönemdeki çocukların besin alımları ile ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Söz konusu soruya ilişkin korelasyon analizi sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Araştırmada veri toplamak için kullanılan 'Beslenme' ve 'Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler' alt boyut ölçeklerine verilen yanıtların dağılımı incelenmiş ve

dağılımlarının normal olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, iki ölçek arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 10'da sunulmuştur.

Tablo 10: Okulöncesi Çocukların “Beslenme” Düzeyleri İle “Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki” Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Pearson Korelasyon Analiz Sonuçları

Değişken	N	r	p
Okulöncesi çocukların beslenme yeterli düzeyi	235	,719	<,000
Okulöncesi çocukların ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeyleri			

Tablo 10'da gösterildiği gibi, okul öncesi çocukların beslenme durumları ile ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan Pearson korelasyon analizi, $p < 0,05$ düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki ortaya koymuştur.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Okul öncesi dönemdeki çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinin cinsiyet, anne ve baba eğitim durumu, aile ekonomik durumu ve aile yapısına (çekirdek-geniş) göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan analizlerden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Okul Öncesi Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeylerine İlişkin Sonuç ve Tartışma

Okul öncesi dönem çocuklarının beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler açısından yüksek düzeyde iyi olma hali sergiledikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte, genel ortalamaya bakıldığında, okul öncesi dönem çocuklarının ölçeğin tamamında yüksek düzeyde iyi olma hali sergiledikleri sonucuna varılabilir. Diğer bir deyişle, bulgular okul öncesi çocukların hem boyutlarda hem de ölçeğin genelinde yüksek düzeyde beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler sergilediklerini göstermektedir. Beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler alanlarındaki beceri ve yetkinlikler, çocukların ileriki yaşamlarında rahatlık ve esenliklerini artırmaya hizmet edecek niteliktedir. Çocuklara temizlik ve öz bakım becerileri, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, cinsel eğitim, sigara, alkol ve madde kullanımının zararları hakkında bilgi, ekran bağımlılığını azaltma stratejileri, kaza ve yaralanmalardan korunma ve ihmal ve istismardan nasıl kaçınılacağına dair rehberlik gibi genel sağlık bilgisi ve yetkinliklerinin temelini sağlanması tavsiye edilmektedir (Wolf ve arkadaşları, 2009; akt: Üstündağ, 2020). Çalışma grubundaki katılımcılardan elde edilen sonuçların yüksek standartta olduğunu görmek olumlu yorumlanmaktadır. Mevcut yeterlilik düzeyinin en üst düzeye çıkarılması, sağlık konusunda sosyal bir anlayışın geliştirilmesini kolaylaştıracaktır. Mevcut literatürde bu çalışmada elde edilen sonuçlarla tutarsız bulgular olduğu açıktır. Ocak, Duban ve Yağcı (2016), öğrencilerle yaptıkları araştırmada, çocukların kişisel hijyen ve temizlik kavramlarını henüz tam olarak oturtamadıkları sonucuna varmışlardır. Ayrıca, bu kavramları yanlış yorumladıkları, eksik ya da farklı anlamlar yükledikleri sonucuna ulaşmışlardır. Arat, Şimşek ve Erdamar (2014) da bir yatılı ilköğretim bölge okulunun ikinci kademe öğrencileriyle yaptıkları çalışmada ergenlik döneminde kişisel hijyenle ilgili sağlık davranışlarının yetersiz olduğunu ortaya koymuşlardır. Sonuçlarda gözlenen farklılıklar çalışma grubunun özelliklerine bağlanabilir.

Okul Öncesi Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı Ve Sosyal İlişki Düzeylerinin Cinsiyet Faktörüne Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine İlişkin Sonuç Ve Tartışma

Kızlar “beslenme” ve “ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler” boyutlarında ve ölçeğin genelinde daha yüksek aritmetik ortalama puanlar sergilerken, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Hem kız hem de erkek katılımcıların her iki boyutta ve ölçeğin genelinde beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki konularında yüksek düzeyler sergiledikleri ve cinsiyete dayalı bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Üstündağ (2020) “Okul Çağı Çocuklarının Sağlık Okuryazarlığı Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi” adlı çalışmasında, ölçekten ve tüm alt boyutlardan alınan puanların aritmetik ortalamalarına göre kız ve erkek çocukların sağlık okuryazarlığı bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç, çalışmanın bulgularıyla tutarlıdır ve onları desteklemektedir. Beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkilerin cinsiyetten bağımsız olarak her çocuğun sahip olması gereken yetkinlikler olduğu sonucuna varmak mantıklıdır. Sonuç olarak, cinsiyete dayalı bir farklılaşma olmayacağı öngörülmektedir. Bazı toplumlarda çocuklara cinsiyetlerine göre değer verilmekte ve bazı ayrıcalıklar sosyal olarak kabul edilmektedir. Ancak, ebeveynlerin bu tür tutumlara sahip olmadığı

mevcut çalışmada durum böyle değildir. Ayrıca literatür, çocukların sağlık bilgisi, genel sağlık okuryazarlığı ve beslenmesi, ruh sağlığı ve sosyal ilişkileri üzerine yapılan çalışmalarda cinsiyet faktörüne bağlı bir farklılaşma olmadığını göstermektedir.

Okul Öncesi Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeylerinin Ebeveynlerin Eğitim Düzeylerine Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine İlişkin Sonuç ve Tartışma

Çalışma, okul öncesi çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinin annelerinin eğitim düzeyinden etkilenmediğini ortaya koymuştur. Bunun yerine, çocuklar tüm eğitim seviyelerinde bu üç faktör açısından yüksek seviyeler sergilemiştir. Benzer şekilde, ölçeğin ilk geliştirildiği çalışmada Aydos (2013) da aynı sonuca, yani okul öncesi çocukların annelerinin eğitim düzeyine göre beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinde bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Gündüz Çizmeçi ve Kanburoğlu (2013), okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sağlığı konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada, öğretmenlerin eğitim düzeylerine göre anlamlı bir fark bulamamışlardır. Annelerin beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinin eğitim düzeylerine göre farklılaşmadığına ilişkin bulgulara benzer şekilde, öğretmenlerin çocuk sağlığı bilgi düzeylerinin de eğitim düzeylerine göre farklılaşmadığı düşünülebilir. Ayrıca çalışmada, okul öncesi çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinin babaların eğitim düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 'Beslenme' boyutunda babaların eğitim düzeyine bağlı olarak gözlenen farklılaşmada, ön lisans mezunu babaların aldıkları puanların ortaöğretim ve lisansüstü eğitim almış babaların aldıkları puanlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak 'Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişkiler' boyutunda babaların eğitim düzeyine bağlı olarak gözlenen farklılaşmada ön lisans mezunu babaların aldıkları puanların ortaöğretim ve lisansüstü eğitim almış babaların aldıkları puanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynler, bilgiye erişimleri ve aldıkları eğitim sayesinde edindikleri bilgi ve becerileri çocuklarının temel sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaktadır. Çınar, Ay ve Boztepe (2018) çalışmalarında bu konunun önemini vurgulayarak, özellikle erken çocukluk yıllarında çocukların temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında aile bilgi ve tutumlarının çok önemli bir rol oynadığının altını çizmektedir. Baran, Yılmaz ve Yıldırım (Baran, Yılmaz ve Yıldırım, 2007) bu dönemde bilgi ve beceri edinmenin kritik niteliği göz önüne alındığında, ebeveynlerin bu alandaki anlayış, yetenek ve tutumlarının büyük önem taşıdığını belirtmektedir.

Okul Öncesi Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeylerinin Ailenin Ekonomik Gelir Düzeyine Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine İlişkin Sonuç ve Tartışma

Araştırmanın bir diğer amacı da okul öncesi dönemdeki çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinde ailelerinin aylık gelir düzeylerine göre farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Analiz sonuçları, ailelerin aylık gelir düzeylerine bağlı olarak okul öncesi çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Ayrıca veriler, çocukların tüm değişkenler açısından yüksek düzeyde beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki sergilediklerini göstermiştir. Benzer şekilde, Aydos (2013)'un bulguları da bu sonucu destekler nitelikte olup, çalışmaya dahil edilen çocukların Sağlık Eğitimi Ölçeği'ndeki sorulara verdikleri yanıtlara göre ekonomik gelir düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir. Ailelerin aylık ekonomik gelir düzeylerine bağlı olarak beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler düzeylerinde belirgin bir farklılaşma olmadığını belirtmek olumlu bir sonuç olarak yorumlanabilir. Aileler arasında ekonomik gelir düzeylerinde önemli farklılıklar olduğunu belirtmek önemlidir. Beslenme ve hijyeni desteklemek için mali kaynaklar gerekli olsa da anlayış, tutum ve davranışı kapsayan beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkilerde karşılaştırılabilir yeterlilik düzeylerini gözlemek olumludur. Aslında, sağlık okuryazarlığı eğitimi çocukluk döneminde edinilir, çünkü çocukların sağlıklı yaşam tarzı davranışları sonraki yıllarda etkilenebilir (Çınar, Ay ve Boztepe, 2018).

Okul Öncesi Çocukların Beslenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeylerinin Aile Yapısı Değişkenine Göre Farklılaşma Gösterip Göstermediğine İlişkin Sonuç ve Tartışma

Çalışmanın bir diğer amacı da okul öncesi dönemdeki çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinde aile yapılarına (çekirdek aile, geniş aile) bağlı olarak farklılıklar olup olmadığını tespit etmektir. Analiz sonuçları, okul öncesi çocukların beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeylerinin aile yapılarından etkilenmediğini göstermiştir. Ayrıca veriler, çocukların tüm değişkenlerde yüksek düzeyde beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler sergilediğini göstermiştir. Günümüzde, ebeveynler ve

çocuklarından oluşan çekirdek aile yapısı yaygın bir olgu haline gelmiştir. Aile yapısındaki farklılıkların çocukların beslenme durumu, ruh sağlığı ve sosyal ilişkilerinde farklılıklara yol açabileceği hipotezi doğrulanmamış ve okul öncesi çocukların aile yapılarına bağlı olarak beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişki profillerinde belirgin farklılıklar gözlenmemiştir. Çalışma grubundaki katılımcıların dağılımı bu sonuç için bir açıklama sağlamaktadır. Yine bu sonuç, temel sağlık eğitimi kapsamında çocukların beslenmesine ve ruhsal sağlığına atfedilen önem konusunda ebeveynler ile büyükanne ve büyükbabalar arasında tutum farklılığı olmamasına bağlanabilir. Başka bir deyişle, ebeveynlerin ve büyükanne ve büyükbabaların çocukların beslenme ve genel sağlık eğilimlerine yönelik tutumları benzer bulunmuştur. Literatür incelendiğinde, aile yapısı ile çocukların beslenmesi, ruh sağlığı ve sosyal ilişkileri arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak, bazı çalışmalar aile tutum ve davranışlarının çocuklar üzerindeki etkisini araştırmıştır. Tedik (2017) çalışmasında, aile üyelerini taklit eden ve aileden ya da çevreden hoşnutsuzluklarını yemek yemeyi reddederek ifade eden okul öncesi çocukların özelliklerini vurgulamaktadır. Bu dönemdeki çocukların söz konusu davranışları, ailedeki yetişkinlerin (ebeveynler, diğer aile büyükleri) beslenme ve sağlık konusundaki tutum ve davranışlarına daha fazla özen ve dikkat göstermeleri gerektiğine işaret etmektedir.

Okul Öncesi Çocukların Beslenme Düzeyleri İle Ruh Sağlığı ve Sosyal İlişki Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Dönük Sonuç ve Tartışma

Sonuç olarak, Pearson korelasyon analizi, okul öncesi çocukların beslenme düzeyleri ile ruh sağlığı ve sosyal ilişki düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma, bir yetkinlik ve tutum olarak beslenme ile ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler arasında bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, bireylerin tükettikleri besin gruplarının duygusal durumlarını etkilediği de kabul edilmektedir. Literatür incelendiğinde, besinlerin duygu durumları üzerindeki etkisinin bir araştırma konusu olduğu görülmektedir. Özenoğlu (2018), tüketilen besinlerin biliş ve zihinsel süreçlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda beyin fonksiyonunu etkilediğini ve aynı zamanda vücudun metabolik enerji ihtiyacını karşıladığını belirtmektedir. Gıda ve duygusal durumlar arasındaki ilişki karmaşık ve çok yönlüdür. Tersine, duygusal durumlar gıda tüketimini etkileyen faktörler arasındadır. İbn Haldun, beslenme alışkanlıklarının ve gıda alımının insan kişiliğini şekillendiren ve etkileyen faktörler arasında olduğunu öne sürmüştür (Pehlivan, Yavaş ve Nassan, 2023). Kalitesiz gıda maddelerinin zararlı etkilerinin, zararlı kimyasallar salgılayan sindirim süreçlerinin bir sonucu olarak beyinde ortaya çıktığını öne sürülmektedir. Muslu (2023) bu kimyasalların empati eksikliği, dalgınlık ve dikkatsizlik gibi bir dizi kişilik özelliğine yol açtığını ifade etmektedir. Başay ve arkadaşları (2021) çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniklerine başvuran vakaların beden kitle indeksi, beslenme tutum ve davranışlarını değerlendirmek ve bu tutum ve davranışların duygusal ve davranışsal sorunlarla ilişkisini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada çocuk ve ergenlerde sağlıklı beslenme tutum ve davranışlarının yaygın olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca aynı çalışmada sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve davranışlarının yaygınlığının sosyalleşme sorunlarındaki artışa paralel olarak arttığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çocukların beslenme alışkanlıkları, tutumları ve yeterliliklerinin beslenmeye ilişkin mevcut durum için bir referans noktası olmasının yanı sıra ruhsal sorunların tespiti, anlaşılması ve önlenmesi için de bir kaynak ve rehber görevi göreceği ifade edilebilir.

Öneriler

Araştırmanın ortaya koyduğu bulgular ışığında bir dizi öneri formüle edilmiş ve aşağıda sunulmuştur.

1. Beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkileri kapsayan genel sağlık bilgisine sahip olmak, çocukların yaşamlarını ileriki yılların beklentilerine uygun olarak kurgulayabilmeleri için bir ön koşuldur. Yukarıda belirtilenler ışığında, çocukların genel sağlık eğitimine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazanmaları ve mevcut yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalar ve politikalar yürütülmesi önerilmektedir. Böylece sağlıklı bir toplumun ortaya çıkacağını söylemek mümkündür. Bu da toplumun sağlık hizmetleri için yaptığı harcamaları azaltacak ve dolaylı olarak ekonomik kalkınmayı da etkileyecektir.
2. Beslenme, ruh sağlığı ve sosyal ilişkiler alanlarında yetkinlik kazanmış öğrencilerin tam potansiyellerini gerçekleştirmeleri, sosyal kabul görmeleri ve akademik başarı elde etmeleri çok daha

kolay olacaktır. Bu hedeflere ulaşmanın, çocukların genel sağlık eğitimi alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesine bağlı olacaktır.

3. Bireylerin yaşam süreci boyunca edindikleri bilgi ve becerilerin büyük bir kısmının okul öncesi dönemde kazanıldığı düşünüldüğünde, bu dönem çocukların sağlık eğitimi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu yaşta çocukların sağlık eğitiminde gerekli yeterlilik düzeyine sahip olabilmeleri için okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve sağlık odaklı kazanımların okul öncesi eğitim programı dahilinde bu yaşta çocuklara aktarılması elzemdir.

4. Konunun önemi, hassasiyeti ve çağdaş iletişim araçlarının bilginin yayılması üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, çocuk sağlığı eğitimi konusunda kamu spotlarının dijital platformlar aracılığıyla geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bir zorunluluktur.

5. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının takip ettiği aşı takviminde olduğu gibi, çocuklarda beslenme ve sağlıkla ilgili bilgiler doğumdan itibaren ebeveynlere verilmelidir. Ayrıca afiş, broşür vb. görünür unsurlarla ailelerin beslenme ve sağlık konusundaki duyarlılığı artırılmalıdır.

6. Okul öncesi dönemde çocuklara temel ve genel sağlık eğitimi yeterliliklerinin sadece ebeveynler tarafından değil öğretmenler tarafından da verilmesi önerilmektedir. Bu kapsamda özellikle okul öncesi çağdaki çocuklarla çalışan tüm öğretmenlerin bu konuda eğitim alması gerekmektedir.

7. Konunun daha kapsamlı bir şekilde anlaşılabilmesi için benzer çalışmaların daha geniş bir örnekleme, öğretmen ve öğrencilerin bakış açılarını da içerecek şekilde yapılması gerekmektedir.

Kaynakça

Akdoğan, R. ve Balcı, S. (2022). Çocukların beslenme alışkanlıklarının büyüme ve gelişmeleri üzerine etkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 15(2), 186-196.

Arat, A., Şimşek, I. ve Erdamar, G. (2014). Yatılı ilköğretim bölge okulu 2. kademe öğrencilerinin kişisel hijyen uygulamaları. *Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi*(33), 58-72.

Ateş, B. ve Sağar, M. E. (2024). Sosyal destek, öz-düzenleme, akademik başarı ve yaşam doyumunun incelenmesi: Yol analizi. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 13(3), 651-662.

Aydos, E. H. (2013). *Okul öncesi çocuklar için sağlık eğitimi ölçeğinin geliştirilmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Baran, M., Yılmaz, A. ve Yıldırım, M. (2007). Okul öncesi eğitimin önemi ve okul öncesi eğitim yapılarındaki kullanıcı gereksinimleri Diyarbakır Huzurevleri Anaokulu Örneği. *D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*(8), 27-44.

Başay, Ö., Kabukçu Başay, B., Erbay, C., Coşkun, O. ve Sağıroğlu, B. (2021). Çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine başvuran olguların beden kitle indeksi, beslenme tutum ve davranışları: duygusal ve davranışsal sorunlarla ilişkisi. *Pamukkale Tıp Dergisi*, 14(2), 402-415.

Benk, İ. R. ve Aras, O. (2024). Modern toplum, modern aile ve eğitim. *Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi*, 1(4), 19-23.

Çınar, S., Ay, A. ve Boztepe, H. (2018). Çocuk sağlığı ve sağlık okuryazarlığı. *Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi*, 14(2), 25-39.

Demirci, S. (2023). *Kronik nörolojik hastalıkların sosyal ilişkilere yansımaları multipl sklerozda stigma*. (Doktora Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Demirtaş, V. Y. ve Gülenç, F. K. (2024). Okul öncesi dönemdeki çocukların felsefi sorgulama süreçlerinde oluşturdukları soruların düzeyi ve verdikleri cevapların niteliği: Çocuklarla felsefe eğitimi. *International Online Journal of Educational Sciences*, 10(2), 277-294.

Dinçer, Ç. (2005). Çocukların yaşam değişikliklerine uyumu. A. Oktay ve Ö. P. Unutkan (Dü) içinde, *Okulöncesi Eğitimde Güncel Konular*. İstanbul: Morpa Yayınları.

- Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7(4), 975-989.
- Gökçay, G. ve Garipağaoğlu, M. (2002). Sağlıklı çocuğun beslenmesi. N. Olcay ve T. Ertuğrul (Dü) içinde, *Pediatrici* (s. 183-193). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
- Göktaş, S., Işıklı, B. ve Metintaş, S. (2018). Ruh sağlığı okuryazarlığı. *Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi*, 3(2), 68-75.
- Gülay, H. (2011). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların okula uyumlarının sosyal beceriler açısından incelenmesi. *E-Journal of New World Sciences Academy*, 6(1), 139-146.
- Gündüz, S., Çizmeçi, M. N. ve Kanburoğlu, M. K. (2013). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin çocuk sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri. *Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi*(1), 21-26.
- Herawati, T., Hernawati, N. ve Rizkillah, R. (2020). Differences in father and mother involvement and the factors that influence it on early childhood education. *The Southeast Asian Journal of Early Childhood Care Education and Parenting*. 1(1), 17-31.
- Işık, A. (2022). *Geçmişte büyükanneleri tarafından bakılan ve bakılmayan okul öncesi çocukların beden kitle indeksi ve beslenme davranışlarının karşılaştırılması*. (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
- Jurakulovna, R. D. ve Utamuradova, N. A. (2024). Risk factors affecting the mental health of frequently illnesses preschool children. *Western European Journal of Linguistics and Education*, 2(2), 29-33.
- Karaaslan, N. B. ve Bilgin, H. (2021). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların yeme davranışları ile anne-baba ilgi düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 28-39.
- Karadağ, N. ve Balkar, B. (2015). Toplumsal kalkınmanın bir aracı olarak eğitim. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(1), 225-239.
- Karasar, N. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kirkbride, J. B., Anglin, D. M., Colman, I., Dykxhoorn, J., Jones, P. B., Patalay, P. ve Griffiths, S. L. (2024). The social determinants of mental health and disorder: evidence, prevention and recommendations. *World psychiatry*, 23(1), 58.
- Kozu, A. ve Elaldı, Ş. (2024). Okul öncesi öğretmenlerinin aile katılım çalışmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi. *EKEV Akademi Dergisi*, (97), 1-14.
- Köksal, G. ve Özel, H. G. (2008). *Okul öncesi dönemde obezite*. Ankara: TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı Yayınları.
- Lareau, A. (2011). *Unequal childhoods: Class, race, and family life*. California: University of California Press.
- MEB. (2013). *Okul öncesi eğitim programı*. Ankara: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
- Muslu, M. (2023). Öğrencilerde akademik başarının artırılmasında masanın dört ayağı; Beslenme, uyku, fiziksel aktivite ve sosyal yaşam. *Current Perspectives on Health Sciences*, 4(1), 17-25.
- Mutcalı Kuran, S. (2021). *Bir anaokulundaki öğrencilerin annelerinin evdeki beslenme tutumu ve ilişkili faktörler*. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
- Nalbantoğlu, D. (2011). *Denizli il merkezinde yaşayan erişkin kadınların genel ruh sağlığı durumu, ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanmaları ve etkileyen faktörler*. Yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
- Ocak, İ., Duban, N. ve Yağcı, G. (2016). İlkokul öğrencilerinin kişisel bakım, temizlik ve beslenme ile ilgili görüşleri. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20(4), 1249-1263.

- Oktay, A. (2003). 21. Yüzyıla girerken dünyada yaşanan değişimler ve erken çocukluk eğitimi. M. Sevinç (Dü.) içinde, *Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar*. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
- Oktay, A. (2018). Okul öncesi eğitim ve ilköğretimin çocuğun yaşamındaki yeri ve önemi. A. Okyat (Dü.) içinde, *İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları 3. Baskı*. Ankara: Pegem Akademi.
- Önder, A. ve Gülay, H. (2010). 5-6 yaş çocukları için okula uyum öğretmen değerlendirme ölçeği'nin güvenilirlik ve geçerlik çalışması. *International Online Journal of Educational Sciences*, 2(1), 204-224.
- Özbey, S. (2024). Okul öncesi dönem çocuklarında motivasyon ve öz düzenleme becerileri üzerine bir inceleme. *The Journal of Academic Social Science*, 65(65), 26-47.
- Özel, Y. ve Duzcu, T. (2024). Ruh sağlığı okuryazarlığı. *The Journal of Academic Social Science*, 77(77), 380-387.
- Özenoğlu, A. (2018). Duygu durumu, besin ve beslenme ilişkisi. *ACU Sağlık Bilimleri Dergisi*, 9(4), 357-365.
- Özer, S., Bozkurt, H., Sönmezgöz, E., Bilge, S., Yılmaz, R. ve Demir, O. (2014). Obezite tanılı çocuklarda yeme davranışının değerlendirilmesi. *Çocuk Dergisi*, 14(2), 66-71.
- Özilbey, P. ve Ergör, G. (2015). İzmir İli Güzelbahçe İlçesi'nde ilköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. *Turkish Journal of Public Health*, 13(1), 30-39.
- Pehlivan, T., Yavaş, G. ve Nassan, M. (2023). İslamiyet'te beslenme kültürü ve kişilik yapısına etkisi. *İlahiyat Akademi*, (17), 57-82.
- Riewoldt, E. (2024). *Mental health symptom severity in preschool age children and their caregivers: Impacts of gestational age, social risk, and caregiving capacity*. (Doctoral Dissertation). University of Tasmania.
- Sadıkoglu, Z. Z. (2024). Türkiye'de 'gelecek beşerî sermaye' olarak çocuğun değerine dair bir değerlendirme. *HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(24), 335-357.
- Serin, G. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerin fene karşı meraklarının incelenmesi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(13), 237-252.
- Sezer, F. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin öznel iyi oluş durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 41(192), 74-85.
- Sormaz, Ü. (2013). Okul beslenme eğitimi programları. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 2(3), 36-48.
- Tedik, S. E. (2017). Fazla kilo/obezitenin önlenmesinde ve sağlıklı yaşamın desteklenmesinde hemşirenin rolü. *Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi*, 1(2), 54-62.
- Tran, M. A., Vo-Thanh, T., Soliman, M., Ha, A. T. ve Van Pham, M. (2024). Could mindfulness diminish mental health disorders? The serial mediating role of self-compassion and psychological well-being. *Current Psychology*, 43(15), 13909-13922.
- Tuncer, E. ve Gültekin, T. (2014). İlköğretim okulu öğrencilerinde obezite oranları: Çubuk örneği. *Antropoloji*, (25), 29-45.
- Ural, A. ve Kılıç, İ. (2011). *Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi*. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Uskun, E., Öztürk, M., Kişioğlu, A., Kırbıyık, S. ve Demirel, R. (2005). İlköğretim öğrencilerinde obezite gelişimini etkileyen risk faktörleri. *Medical Journal of Süleyman Demirel University*, 12(2), 19-25.
- Uysal, H. ve Dinçer, Ç. (2012). Okul öncesi dönemde akran zorbalığı. *Kuramsal Eğitimbilim Dergisi*, 5(4), 468-483.
- Uysal, H., Aydos, E. H. ve Akman, B. (2016). Okul öncesi dönem çocuklarının sınıfa uyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 36(3), 617-645.

Üstündağ, A. (2020). Okul çağındaki çocukların sağlık okuryazarlığı bilgi düzeylerinin incelenmesi. *İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(2), 567-577.

Yonemoto, N. ve Kawashima, Y. (2023). Help-seeking behaviors for mental health problems during the COVID-19 pandemic: A systematic review. *ournal of Affective Disorders*, 323, 85-100.